

УДК 821.161.2'243(075)(049.32)
ОКСАНА МИХАЛЬЧУК
(Київ)

УКРАЇНСЬКА ЯК ІНОЗЕМНА. НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА НОВОГО ПОКОЛІННЯ

(Українська мова як іноземна: Підготовка до тесту. Тренувальні завдання. Середній рівень : навч. посіб. / О. М. Новікова, О. Г. Тулузакова, У. М. Штанденко ; за ред. О. М. Новікової. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2017. – 332 с.)

Навчальний посібник «Українська мова як іноземна: Підготовка до тесту. Середній рівень» – давноочікувана праця для всіх, хто вивчає українську мову та прагне перевірити рівень своїх знань. Сфера викладання української мови як іноземної все більше набирає актуальності як у межах України, так і за кордоном. Зокрема, у країнах Європейського Союзу зростає зацікавлення Україною, її політикою, історією, культурою, економікою, тіснішають ділові відносини, відповідно більшає потреба у вивченні української мови.

Представлений навчальний посібник орієнтований на вивчення культури українськомовного усного й писемного спілкування, покликаний вдосконалити пізнавальну й комунікативну діяльність, розвивати здатність до комунікативної та соціальної взаємодії.

Навчальний посібник написаний відповідно до сучасних педагогічних досягнень у викладанні української мови як іноземної. Запропонована книжка тестів відзначається композиційною стрункістю та логічною послідовністю у викладенні матеріалу. До кожного завдання подано відповіді та аудіозаписи кожної теми, завдяки яким студенти мають змогу вправуватися у правильній вимові та інтонації.

Зміст книги та її структура має за мету сформувати у студентів-іноземців навички міжкультурної комунікації в мовній і діяльнісній формах, а також розвинути загальні комунікативні компетенції. У передмові наголошено, що авторки у своїй роботі керувалися Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти Ради Європи. Використання ж автентичних, не сконструйованих спеціально для навчальних цілей текстів у двадцяти розділах посібника – одна із ключових рис не тільки європейських, а й світових мовно-педагогічних практик.

Варто наголосити, що в посібнику містяться актуальні проблемні тексти, як-от: «Що робити, якщо ваша професія завтра зникне», «Яку зарплату хочуть отримувати українці», «Україна як Європа в мініатюрі», «Аматор-винахідник із Чернівців побудував "розумний дім"», «Чекати змін чи творити їх: як IT-компанії запустили бакалаврську програму в держуніверситеті», «Понад 85% водіїв в Україні не користуються пасками безпеки», «Україна і Франція знімуть біографічний фільм про Анну Ярославну» та ін., що вигідно відрізняє його від інших навчальних видань такого зразка.

Безумовною перевагою рецензованого видання є професійні аудіозаписи текстів, що стосуються окремої теми, коротких рекламних оголошень та завдань до них на компакт-диску, який додається до посібника. Вони записані гарною літературною мовою, що допоможе слухачам ознайомитися з мелодикою української мови, повторити основні орфоепічні правила та покращити свою вимову. Додатково цінним вважаємо ілюстративний матеріал до завдань з монологічного мовлення, який авторки врахували як важливий і невід'ємний чинник сучасного видання.

Важливо відзначити, що матеріали посібника апробовано під час викладання дисципліни «Українська мова як іноземна» серед студентів Інституту слов'янської філології Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана.

Навчальний підручник авторства Олени Новікової, Ольги Тулузакової та Уляни Штанденко вже отримав свою першу нагороду, а саме – перемогу в номінації «Краще навчальне видання та підручники» у XII Обласному конкурсі «Краща Миколаївська книга», який проводився навесні цього року.

Отже, опублікований навчальний посібник «Українська мова як іноземна: Підготовка до тесту. Середній рівень» є сьогодні вкрай актуальним і необхідним, тож бажаємо, щоб він прислужився широкому колу студентів, які вивчають українську мову як іноземну або нерідну, викладачам і всім зацікавленим та отримав гідне визнання.

Одержано 10.05.2018 р.